

Instituto Euvaldo Lodi

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL

ESPECIALIZAÇÃO EM MBA EM GESTÃO DE SUPRIMENTOS

KATIA DOS SANTOS FIGUEIREDO

**CURVA ABC E INDICADORES DE DESEMPENHO: UMA ABORDAGEM
ESTRATÉGICA NA GESTÃO DE ESTOQUE EM FARMÁCIA HOSPITALAR**

FORTALEZA

2024

KATIA DOS SANTOS FIGUEIREDO

**CURVA ABC E INDICADORES DE DESEMPENHO: UMA ABORDAGEM
ESTRATÉGICA NA GESTÃO DE ESTOQUE EM FARMÁCIA HOSPITALAR**

Artigo apresentado ao Curso de Especialização em MBA em Gestão de Suprimentos do Instituto Euvaldo Lodi, como requisito parcial para a obtenção do Título de Especialista.

Orientador: Prof. Dr. (Tít. Cult.) Rickardo Léo Ramos Gomes.

FORTALEZA

2024

CURVA ABC E INDICADORES DE DESEMPENHO: UMA ABORDAGEM ESTRATÉGICA NA GESTÃO DE ESTOQUE EM FARMÁCIA HOSPITALAR

Spec. KATIA DOS SANTOS FIGUEIREDO¹
Prof. Dr. (Tít. Cult.) RICKARDO LÉO RAMOS GOMES²
<https://orcid.org/0000-0001-6101-9571>

RESUMO

O artigo aborda a importância da gestão de custos com medicamentos em hospitais privados, destacando desafios como pandemias, fusões de redes hospitalares e a falta de reajustes por operadoras de saúde. A eficiência na administração desses recursos é vital para garantir disponibilidade, qualidade e sustentabilidade financeira nas instituições de saúde. Utilizando abordagem quantitativa, o estudo de caso foi conduzido em um hospital privado de médio porte, com foco em Cirurgia Geral, Ginecológica, Obstétrica, Traumatologia e Urologia. Os dados foram extraídos do sistema SoulMV e organizados em uma planilha Excel. A metodologia incluiu a construção da curva ABC para classificar medicamentos em categorias de alto, médio e baixo custo, seguido pela análise de acurácia e giro de estoque. O objetivo central foi analisar estrategicamente os cinco medicamentos de maior custo total na curva ABC de uma farmácia hospitalar, usando indicadores de estoque para otimizar a gestão e eficiência. A pesquisa atingiu seus objetivos ao destacar cinco medicamentos de maior total na curva ABC. A acurácia dos estoques variou, com alguns medicamentos atingindo 100%, indicando coincidência precisa entre registros e movimentações. O giro de estoque revelou variações, sugerindo decisões estratégicas relacionadas a promoções e condições de compra. Recomenda-se uma análise periódica desses indicadores para otimizar a gestão de estoque, contribuindo para a eficiência operacional e a resiliência organizacional diante dos desafios do ambiente hospitalar.

Palavras-chave: Indicadores; Gestão de custos; Acurácia dos estoques; Farmácia Hospitalar

ABSTRACT

The article addresses the importance of medication cost management in private hospitals, highlighting challenges such as pandemics, hospital network mergers, and the lack of adjustments by health insurers. Efficiency in managing these resources is vital to ensure availability, quality, and financial sustainability in healthcare institutions. Employing a quantitative approach, a case study was conducted in a medium-sized private hospital focusing on General Surgery, Gynecology, Obstetrics, Traumatology, and Urology. Data were extracted from the SoulMV system and

¹ Farmacêutica, especialista em Vigilância Sanitária PELO Centro Universitário UniAteneu. Pós-graduanda em MBA em Gestão da Cadeia de Suprimentos pelo IEL – Instituto Euvaldo Lodi Núcleo do Ceará; Gerente de Suprimentos – Hospital Genesis.

² Prof. da Disc. de Met. do Trabalho Científico (Orientador) – Inst. Euvaldo Lodi; FBUNI; Dr. (Tít. Cult.) em Ciências Biológicas – FICL; M. Sc. em Fitotecnia - UFC; Spec. em Met. do Ens. de Ciências - UECe; Grad. em Agronomia - UFC; Lic. na Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias - UVA; Cursos de Aperfeiçoamento em Metodologia Científica, Educação, Gestão de Pessoas, Gestão de Projetos (Logística), Auditoria e Saúde em: HARVARD; BID; FIOCRUZ; JOHNS HOPKINS UNIVERSITY (JHBSPH); DELOITTE. Consultor Internacional do BIRD para Lab. Científicos. Consultor Científico.

organized in an Excel spreadsheet. The methodology included constructing the ABC curve to classify medications into high, medium, and low-cost categories, followed by accuracy analysis and inventory turnover. The main objective was to strategically analyze the five medications with the highest total cost in the ABC curve of a hospital pharmacy, using inventory indicators to optimize management and efficiency. The research achieved its objectives by highlighting the five medications with the highest total in the ABC curve. Inventory accuracy varied, with some medications reaching 100%, indicating precise coincidence between records and movements. Inventory turnover revealed variations, suggesting strategic decisions related to promotions and purchasing conditions. Periodic analysis of these indicators is recommended to optimize inventory management, contributing to operational efficiency and organizational resilience in the face of challenges in the hospital environment.

Keywords: Indicators; Cost Management; Inventory Accuracy; Hospital Pharmacy

1 INTRODUÇÃO

A gestão de custos com recursos para medicamentos nos hospitais privados é de extrema importância, principalmente diante de novas pandemias, fusões das redes hospitalares e a falta de reajustes pelas operadoras de saúde. A busca por uma administração eficiente desses recursos visa garantir a disponibilidade e qualidade dos produtos utilizados nos procedimentos médicos, além de manter a sustentabilidade financeira das instituições de saúde.

No contexto das novas pandemias, como a recente crise causada pela Covid-19, os hospitais privados tiveram que lidar com um aumento exponencial na demanda por equipamentos de proteção individual (EPIs), medicamentos, insumos e diversos outros recursos relacionados ao combate contra a doença. Uma gestão eficiente dos do estoque com esses materiais é essencial para garantir o abastecimento contínuo, evitando a escassez ou o desperdício, o que poderia comprometer a qualidade do atendimento prestado. A gestão de estoques assume uma posição de extrema relevância para o eficaz gerenciamento dos estoques no setor hospitalar.

Por fim, a falta de reajustes pelas operadoras de saúde tem sido uma realidade enfrentada pelos hospitais privados, o que traz um desafio adicional para a gestão dos custos hospitalares. Com o valor dos pagamentos não acompanhando a inflação e os impactos do aumento dos custos na saúde, torna-se primordial buscar estratégias para otimizar os gastos em produtos e serviços essenciais para a prestação de um atendimento de qualidade. Nesse sentido, os indicadores na

gestão dos estoques dos medicamentos e de materiais médico-hospitalares, se tornam ferramentas indispensáveis para manter o equilíbrio financeiro em meio a essas adversidades, uma vez que estes representam de 25% a 35% dos custos das despesas hospitalares.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar estrategicamente os 5 (cinco) medicamentos de maior custo total de consumo na curva ABC de uma farmácia hospitalar, utilizando indicadores de estoque, visando otimizar a gestão e a eficiência do estoque da farmácia. Já os objetivos específicos são: Avaliar a acuracidade do estoque dos cinco medicamentos de maior valor unitário, identificando possíveis desvios entre registros e quantidades físicas. Investigar o giro de estoque dos itens selecionados, buscando compreender a frequência com que são utilizados e identificando oportunidades de otimização.

Este artigo foi organizado em cinco seções, sendo que a primeira foi a introdução onde foram destacados os objetivos da pesquisa, a segunda seção foi reservada para o desenvolvimento da fundamentação teórica que alicerçou as opiniões aqui compartilhadas. Na terceira seção foram explicados todos os procedimentos metodológicos empregados no decorrer da elaboração deste artigo. Na quarta seção realizou-se uma análise dos resultados obtidos relativos ao tema pesquisado e, por fim, na quarta e última seção foram elaboradas as considerações finais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para realizar este projeto, buscou-se obter um conhecimento mais aprofundado sobre a curva ABC e os indicadores de gestão de estoque. Essa análise foi realizada, levando em consideração indicadores de referência de acordo com a literatura.

2.1 Curva ABC

A análise da ABC é uma ferramenta amplamente utilizada na gestão de estoques, classificando itens com base em sua importância relativa. Essa classificação visa priorizar recursos, concentrando esforços nos itens mais cruciais. A curva ABC divide os produtos em categorias A, B e C, de acordo com sua

contribuição para o valor total do inventário. (CHORFI; BENABBOU; BERRADO, 2018)

A categoria A engloba os itens de alta importância, geralmente representando uma pequena porcentagem do total de itens, mas contribuindo significativamente para o valor total monetariamente. As categorias B e C, por sua vez, referem-se a itens de importância moderada e baixa, respectivamente. (ALMEIDA, 2019)

Cada instituição, de modo geral, estabelece percentuais específicos para cada categoria na análise ABC. Em instâncias relacionadas aos itens enquadrados na categoria A, tais percentuais abrangem de 60% a 80% do valor monetário total do custo; para a categoria B, situam-se entre 40% e 20%; e para a categoria C, variam de 15% a 10%. A soma dos percentuais atribuídos a cada categoria deve totalizar 100%. É importante que a administração direcione uma atenção particular à categoria A, dado que ela representa uma parcela substancial do valor monetário total aplicado.

Recentes estudos, como o de Lima et al. (2020), enfatizam a dinâmica evolutiva da curva ABC, destacando a necessidade de atualização periódica das classificações. Isso reflete a importância de considerar mudanças nas demandas e estratégias empresariais ao aplicar essa metodologia.

Dessa maneira, a abordagem da Curva ABC subsiste como uma ferramenta valiosa na gestão eficiente de estoques, conferindo insights estratégicos que visam otimizar recursos e aprimorar o desempenho operacional.

2.2 Gestão de Estoque por Indicadores

Tradicionalmente e sistematicamente, as empresas têm utilizado recursos que priorizam a utilização de indicadores para avaliar o seu desempenho. Esses instrumentos permitem que a empresa identifique como está posicionada no mercado.

Segundo definição Francischini e Francischini (2018, p.15)

Os indicadores têm como definição: são medidas qualitativas ou quantitativas que demonstram como está sendo gerido uma operação,

um processo ou um sistema. Já o desempenho é o resultado da comparação da operação com a expectativa do cliente que encomendou o serviço. Então, os indicadores de desempenho são uma ferramenta de comparação do que foi realizado com o resultado final.

O setor de saúde precisa se preocupar mais do que qualquer outro com o gerenciamento do seu estoque, na medida em que a falta de um Medicamento/material em um hospital pode causar a perda de uma vida (POULIN, 2003). Um levantamento feito pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), mostra que em 10 anos, os gastos do Ministério da Saúde com medicamentos praticamente dobraram, passando de R\$ 9 bilhões em 2008 para R\$ 17 bilhões em 2018, esse aumento pressiona os já escassos recursos destinados para esse setor (SILVA, 2019). Nesse sentido, a gestão de estoques nas farmácias hospitalares se torna fundamental para evitar desperdícios

A gestão eficiente de estoques em ambientes hospitalares desempenha um papel crucial na garantia da prestação de serviços de saúde de qualidade. A utilização de indicadores específicos nesse contexto não apenas aprimora a eficiência operacional, mas também contribui para a segurança do paciente e a otimização dos recursos disponíveis. A aplicação de indicadores como a acurácia e giro de estoque, proporciona uma visão estratégica para a tomada de decisões embasadas. Essa abordagem permite identificar itens críticos, gerenciar prazos de validade de medicamentos, reduzir desperdícios e, ao mesmo tempo, assegurar a disponibilidade de suprimentos essenciais.

2.2.1 Acurácia

A acurácia de estoque pode ser definida, então, pela mensuração (em percentual) da quantidade de materiais encontrada fisicamente pela quantidade registrada no sistema de informação (SHELDON, 2004 apud LEITE et al., 2017), portanto a acurácia é crucial nas organizações, esse indicador permite uma avaliação mais eficaz, possibilitando a compreensão do nível de confiabilidade e a identificação de eventuais falhas no estoque.

2.2.2 Giro de estoque

Fenili (2016), aponta que o gestor deve sempre buscar um alto giro de estoque, isso significa que menos capital permanece imobilizado, gerando menores custos de armazenagem, obsolescência, seguros, perecibilidade e perdas.

O giro de estoque em farmácia hospitalar é um indicador crucial para a gestão eficiente dos recursos e medicamentos disponíveis. Esse processo se refere à frequência com que os produtos são vendidos e repostos em um determinado período. Em um ambiente hospitalar, onde a demanda por medicamentos pode variar, é essencial manter um giro de estoque otimizado para garantir que os medicamentos certos estejam sempre disponíveis, evitando excessos ou escassez.

Uma gestão eficaz do giro de estoque não apenas contribui para a redução de custos, mas também assegura a disponibilidade oportuna de medicamentos essenciais para o tratamento dos pacientes.

3 METODOLOGIA

A abordagem foi do tipo quantitativa, pois faz uso de métodos estatísticos para a coleta, o tratamento e a análise das informações, tornando a conclusão mais precisa e fidedigna à realidade (PRODANOV; FREITAS, 2013).

Em relação aos procedimentos, esta pesquisa é um estudo de caso, realizado em um hospital privado, de médio porte, com a especialidade em Cirurgia Geral, Cirurgia Ginecológica e Obstétrica, Cirurgia traumatologia e Urologia.

Arruda, Silva e Luz (2021, p. 06), citando Yin (2015) afirmam que:

As fontes de evidências mais utilizadas nas pesquisas de estudo de caso são: documental, registro em arquivos, entrevistas, observações diretas, observação participante e artefatos físicos. A técnica de coleta de dados documental é aquela que a informação documental é relevante para todos os tópicos de estudo de caso. Essa informação pode assumir diversas formas e deve ser o objeto de planos explícitos de coleta de dados.

Neste hospital compõe a área de suprimentos, o setor de farmácia, compras e almoxarifado geral. A farmácia se divide em Farmácia Central (Para o atendimento das prescrições dos pacientes internados nos postos) e em Farmácia Satélite

PA/UTI (Para o atendimento das prescrições dos pacientes na UTI e pacientes dos pronto-atendimentos clínico, obstétrico e traumatológico).

Saliente-se que o sistema de distribuição é individualizado. Os dados utilizados na elaboração das análises e cálculos foram extraídos do sistema informatizado SoulMV, compilados em uma planilha de Excel.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Primeiramente, elaborou-se a curva ABC para classificar os medicamentos em três categorias com base no consumo e custo: A (Alto custo), B (Custo médio) e C (Baixo custo). Os dados para construir a curva ABC foram coletados dados referentes aos estoques de medicamentos consumidos durante o período de 01/12/2022 a 31/12/2023. Posteriormente, selecionaram-se os cinco medicamentos, ordenados de acordo com o custo total de consumo, em ordem decrescente.

Dos 650 itens consumidos ao longo dos 12 meses, em relação a classificação ABC, 19 medicamentos (3%) pertenciam à categoria A, 42 (7%) B e 589 (90%), de acordo com Gráfico 1.

Gráfico 1 - Medicamentos Categorizados conforme Curva ABC

Fonte: Dados da pesquisa

Já em percentual de custo financeiro, a categoria A representou maior percentual, confirmando o alto custo desta categoria, conforme Gráfico 2.

Gráfico 2 - % Custo Consumo Curva ABC

Fonte: Dados da pesquisa

Foram escolhidos os cinco medicamentos de maior custo total de consumo dentro da categoria A da curva ABC para a análise dos indicadores de desempenho. O Quadro 1 apresenta os 19 medicamentos dessa categoria, com os cinco primeiros destacados.

Quadro 1 – Medicamentos x Custos

ORDEM ITEM	MEDICAMENTOS	% Representativa do custo consumo categoria A (Curva ABC)
1ª	ENDOCEPTIVO MIRENA 52MG	16,81
2ª	TORGENA 2000MG+500MG IV	12,97
3ª	ENDOCEPTIVO KYLEENA 19,5MG	8,77
4ª	TAZOCIN 4,5G INJETÁVEL	8,31
5ª	BEXTRA 40MG IM/IV INJETÁVEL	6,69
6ª	ZYVOX 600MG/300ML INJETÁVEL	5,97
7ª	AMBISOME 50MG INJETÁVEL	5,52
8ª	MERONEM 1G IV INJETÁVEL	4,81
9ª	ZERBAXA 1G/0,5G INJETÁVEL EV	4,71
10ª	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML – SISTEMA FECHADO	4,60
11ª	TARGOCID 400MG INJETÁVEL	3,20
12ª	ROCEFIM 1G IV INJETÁVEL	3,03
14ª	DIPRIVAN PFS 1% 10MG/ML 50ML INJETÁVEL	2,95
15ª	SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML – SISTEMA FECHADO	2,93
16ª	ZITROMAX 500MG INJETÁVEL	1,85
17ª	OCITOCINA 5UI/ML INJETÁVEL	1,80
18ª	ZINFORO 600MG INJETÁVEL	1,74
19ª	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML – SISTEMA FECHADO	1,70

Fonte: Dados da pesquisa

Após o cálculo dos gráficos anteriores e, também, do Quadro 1, foram determinados os indicadores (acurácia e giro de estoque) para os cinco primeiros medicamentos destacados em negrito no Quadro 1.

Para calcular a acurácia, foi aplicada a equação abaixo, conforme variação da equação sugerida por Cyrino (2016):

$$\text{Acurácia} = \frac{\text{Nº de itens no estoque virtual} - \text{Nº de faltas}}{\text{Nº de itens no estoque virtual}}$$

Seguem no Quadro 2, os cálculos para determinar a acurácia dos cinco medicamentos de maior custo total de consumo da categoria A, da curva ABC.

Quadro 2 – Determinação da Acurácia

MEDICAMENTOS	Nº DE ITENS NO SISTEMA VIRTUAL	Nº DE ITENS NO FÍSICO	FALTAS	ACURÁCIA
ENDOCEPTIVO MIRENA 52MG	86	85	1	0,98
TORGENA 2000MG+500MG IV	15	15	0	1
ENDOCEPTIVO KYLEENA 19,5MG	87	87	0	1
TAZOCIN 4,5G INJETÁVEL	82	82	0	1
BEXTRA 40MG IM/IV INJETÁVEL	117	116	0	0,99

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com o Quadro 2, é possível confirmar que os medicamentos Torgena 200 mg + 500 mg IV, Endoceptivo Kyleena 19,5 mg e Tazocin 4,5 g injetável alcançaram acurácia igual a 100%. De acordo com Souza e Moraes (2018), atingir uma acurácia de 100% é o cenário ideal, indicando que os estoques físicos coincidem exatamente com as movimentações de entrada e saída registradas no sistema.

Os medicamentos Endoceptivo Mirena 52 mg e Bextra 40 g IM/IV Injetável apresentaram níveis de confiabilidade de 98% e 99%, respectivamente, com uma divergência inferior a 0,5%. Conforme os autores, esses resultados são considerados toleráveis.

A adaptação da Equação abaixo sugerida por Martin e Laugeni (2005), foi utilizada para calcular o indicador de giro de estoque para o propósito deste estudo. A referida equação estabelece uma relação entre a quantidade de itens (medicamentos) consumidos em um período específico e o estoque médio durante esse mesmo período.

$$\text{Giro de estoque} = \frac{\text{Qtd. consumida no período}}{\text{Estoque médio no período}}$$

Onde: **Qtd. Consumida no período** = Quantidade de saídas do estoque

Estoque médio no período = Estoque inicial do período + estoque final do período dividido pelo período em questão.

Os resultados obtidos revelam uma considerável variação na rotatividade dos medicamentos. Em particular, o medicamento Torgena 200 mg + 500mg IV exibiu um índice de giro notável, atingindo 4,18. Esta elevada taxa indica uma utilização mais intensiva em comparação aos outros medicamentos.

Os demais itens, conforme evidenciado no Quadro 3, também apresentaram resultados positivos, embora em uma escala menor, indicando renovação do estoque pelo menos uma vez no decorrer do mês.

Quadro 3 – Giro de Estoque

MEDICAMENTOS	MEDIA CONSUMO MENSAL	UNIDADE	ESTOQUE MÉDIO MENSAL	GIRO ESTOQUE
ENDOCEPTIVO MIRENA 52MG	82,08	UNIDADE	156,5	0,52
TORGENA 2000MG+500MG IV	73,08	FA C/2500MG	17,5	4,18
ENDOCEPTIVO KYLEENA 19,5MG	42,67	UNIDADE	64	0,67
TAZOCIN 4,5G INJETÁVEL	272,58	FA C/4,5G	178,5	1,53

BEXTRA	40MG	IM/IV			
INJETÁVEL			461,67	FA C/40MG	126,5
					3,65

Fonte: Dados da pesquisa

Contudo, convém destacar exceções nos produtos Endoceptivo Mirena 52 mg e Endoceptivo Kyleena 19 mg, os quais revelaram um índice de giro de estoque de 0,52 e 0,67 respectivamente, indicando menos de uma renovação no período.

Apesar de serem itens de alto custo e pertencerem à categoria A da curva ABC, caracterizada por representar a maior parcela de valor em estoque, observou-se que, devido a condições de compra vantajosas, a aquisição em quantidades superiores ao consumo, em virtude de bonificações e promoções, resultou em um giro inferior a 1. Nesse contexto, a decisão de investir nesses itens dependerá das condições de compras.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa alcançou plenamente seus objetivos ao construir a curva ABC, destacando cinco medicamentos da farmácia analisada de alto custo financeiro do consumo. A ordenação decrescente desses itens, baseada em seu impacto financeiro no estoque, conduziu à criação de indicadores de gestão de estoque e à apresentação de resultados significativos.

Por fim, recomenda-se, enfaticamente, a análise periódica de indicadores de desempenho na gestão de estoque. Esses indicadores, são verdadeiros pilares estratégicos, desempenham um papel crucial ao direcionar decisões e medidas estratégicas fundamentais para o sucesso global da instituição hospitalar.

A constante atualização dos indicadores, aliada à definição clara de metas, é essencial para manter a eficácia dessas ferramentas de avaliação. Este enfoque proativo não apenas otimiza a gestão de estoques, mas também contribui significativamente para a eficiência operacional e a maximização dos recursos, fortalecendo a resiliência organizacional diante dos desafios dinâmicos do ambiente hospitalar.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F.T. Stock Management Through the ABC Curve: A Study in a Supermarket Company. **RIC - Revista de Informação Contábil**. Vol. 13, no 3, p. 79-103, Jul-Set 2019. ISSN 1982-3967.

ARRUDA, P. L. de; SILVA, G. F. da; LUZ, T. A. The Use of Case Studies in Research in Administration: A Panorama in National High Impact Journals. **Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios**, Florianópolis, v.14, n. 1, jan./abr. 2021. ISSN 1984-3372. <http://dx.doi.org/10.19177/reen.v14e12021227-259>.

CHORFI, Z.; BENABBOU L.; BERRADO, A. An integrated performance measurement framework for enhancing public health care supply chains. **Supply Chain Forum: An International Journal**, 19:3, 191-203. 2018.

CYRINO, L. Acuracidade do estoque. **Manutenção em foco**. 2016. Disponível em: <https://www.manutencaoemfoco.com.br/acuracidade-de-estoques/>. Acesso em: 01/02/2024.

FENILI, R. R. **Gestão de Materiais**. 2ª ed. Brasília: Enap, 2016.

FRANCISCHINI, A. S. N.; FRANCISCHINI, P. G. **Indicadores de Desempenho: Dos objetivos à ação—métodos para elaborar KPIs e obter resultados**. Rio de Janeiro: Alta Books Editora, 2018.

LEITE, J. F; MIRANDA, J. C. M. P; ZEFERINO, F. M., et al. Investigação das causas que impactam na redução da acurácia dos estoques em silos de armazenamento: Um Estudo de Caso Realizado na “Cimenteira X”. **Revista Latino-Americana de Inovação e Engenharia de Produção**, Vol. 5. No. 7. pp. 150-166. 2017.

LIMA, J. V. de O.; SOUSA, R. G. C.; OLIVEIRA, B. E. da S.; SOUSA, C. F. A. de J.; SILVA, A. R. da; SILVA, I. P.; BARBOSA, M. C. N. A.; LOPES, L. A. de S.; MENDES, F. M. de A.; SANTANA, L. S. O. S.; PEREIRA JÚNIOR, J. L. Avaliação Farmacêutica da relação de Medicamentos padronizados em um Hospital psiquiátrico de referência. **Revista de Casos e Consultoria**, [S. l.], v. 11, n. 1, p. e1119, 2020.

MARTIN, P G; LAUGENI, F P. **Administração da Produção**. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

POULIN, E. Benchmarking the hospital logistics process: a potential cure for the ailing healthcare sector. **CMA Management**, Vol. 77, No.1, pp. 20-24.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do Trabalho Científico: métodos e técnica da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2ª ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SILVA, L. P. A. **Orçamento temático de acesso a medicamentos: análise de 10 anos de recursos federais destinados à assistência farmacêutica**. INESC: Brasília, 2019.

SOUZA, A.; MORAES, W. **O índice de acurácia como ferramenta de gestão de estoque**. UNIPACTO. Faculdade Presidente Antônio Carlos. 2018. Disponível em: https://revistas.unipacto.com.br/storage/publicacoes/2016/o_indice_de_acuracia_como_ferramenta_de_gestao_de_estoque_47.pdf Acesso em: 10 jan. 2024.